

АКАДЕМИК ХАДИЧА...**Абдуллайева Шукуржон****ТДЮУ қошидаги академик лицей ўқувчиси**

Машхур ҳуқуқшунос олима, фан арбоби, академик Хадича Сулаймонова чуқур билим эгаси бўлиши билан биргаликда ўзбек аёлларининг жасорат тимсоли, адолат ҳимоячиси ва миллатнинг жонқуяр фарзанди ҳамдир. Буни унинг қисқа лекин сермазмун яшаб ўтган ҳаёти тимсолида кўришимиз мумкин. Хадича Сулаймонова 1913 йил 3 июль куни Андижон вилоятида зиёли оиласида дунёга келади. Хадичанинг болалиги замон алғов-далғов бўлиб ётган энг нотинч даврларга тўғри келади. Отасидан болалик пайтидаёқ етим қолгандан сўнг оила бошига турли хил қийинчиликлар келиши уни эрта улғайтирди. Ўша пайтлардаги нотинч давр, Биринчи Жаҳон урушининг бизнинг ўлкаларга бўлган таъсири ва отасидан эрта жудо бўлганлиги Хадичани руҳан қатиятли бўлишига сабабчи бўлган. Хадича Сулаймонова 1931 йилда тўққиз йиллик рус мактабини тамомлагандан сўнг ҳуқуқшунос бўлиш орзусида мамлакат пойтахти Тошкент шаҳрига келади.

Ўша даврда Ўзбекистонда олий маълумотли ҳуқуқшунослар тайёрлашга бўлган эҳтиёждан келиб чиқиб Тошкентда илк бор Совет қурилиши ва ҳуқуқ илмий-тадқиқот институти ташкил этилади. Хадича Сулаймонов ушбу институтнинг бир йиллик тайёрлов курсни тамомлаб, ҳуқуқ факультетининг иккинчи курсига қабул қилинади. Талабалик даврида Хадича Сулаймонова фақат ўқув материалларини ўрганиш билан чекланиб қолмади. Ҳуқуқ соҳасидаги ҳар бир китобни диққат билан бир неча маротаба ўқирди.

Курсдошлари унинг энг мураккаб ҳуқуқий тушунчалар, қонунлар маъносини тезда англай олиш қобилиятидан ҳайрон қолишган. Хадича яхши ўқиганига

қарамай, тушунмаганларини ўқитувчилардан сўрашдан тортинмасди. Ўз фикрини дадил билдириши ва вазиятларга бошқа кўз билан қарай олиши кўпчиликнинг эътиборини тортган. Эҳтимол, айнан мана шу қобилияти унинг

ҳуқуқшунослик соҳасидаги ўзига хос йўналиш – жиноят ҳуқуқи билан ўз фаолиятини давом эттиришига сабаб бўлгандир. Хадичанинг талабалик йиллари воқеаларга бой бўлган. Маърузалар, семинарлар, илмий тўғараклар ва ҳаваскорлик чиқишларида иштирок этиш, қишки ва ёзги имтиҳон машғулотлари, фаол ижтимоий ишлар – буларнинг барчаси унинг ҳаётидаги бу даврни қизиқарли ва мазмунли ўтишига хизмат қилган.

1935 йилда Хадича Сулаймонова институтнинг пешқадам талабаларидан бири сифатида ўқишни якунлайди. Лекин ҳаётда юксак марраларни кўзлаган Хадича Сулаймонова ҳуқуқшунослик фани бўйича олган бу дипломи билан чекланиб қолишни истамайди. Ўзига нисбатан талабчанлик билан илм олишда давом этади.

Хадича Сулаймонова 1935 йилда институтни тамомлагандан кейин туман судига судья қилиб ишга юборилди. Кўп вақт ўтмай у Олий суд судьялигига тавсия қилинади ва шу йилнинг ўзидаёқ Олий суд судьялигига сайланади. Бу пайтда у 22 ёшида эди. Эҳтимол, у нафақат Олий суддаги биринчи аёл судья балки 22 ёшида шундай юксак ишончга сазовор бўлган инсон эди. Хадича Сулаймонова бу ишончни оқлади. У Олий судда тўрт йил хизмат қилди. Бу вақт давомида Сулаймонов нафақат амалий тажрибасини оширди, балки назарий билимларини ҳам мустаҳкамлади. Хадича Сулаймонова институтда ўқиб юрган пайтларидаёқ илмга чуқурроқ кириб бориш, айнан шу мақсадга эришиш учун аспирантурада ўқиш нияти туғилган ва бу ният уни илм уммони сари юришга даъват қилган.

Олима 1956 йили октябрь ойида Фанлар академиясининг ҳақиқий

аъзоси этиб сайланди ва академик деган юксак илмий даражага эга бўлди. Бу Сулаймонова ҳаётидаги яна бир қувонч воқеа эди. Бироз вақт ўтгандан сўнг Хадича Сулаймонова ва машҳур олим Иброҳим Мўминов саъй - ҳаракатлари билан 1958 йилда Ўзбекистон Фанлар Академияси Тарих ва археология институти қошидаги ҳуқуқ тарихи бўлими базасида Фалсафа ва ҳуқуқ институти ташкил этилади ва у ҳуқуқ фани бўйича илмий-тадқиқот марказига айланади. 1957 йилда Адлия вазирлигида Ўзбекистоннинг янги кодексларини

тайёрлаш ишлари бошланади. Ушбу масъулиятли ишга Хадича Сулаймонова

раҳбарлигида мутахассис юристлар жалб этилади. Бир неча йил давомида иш олиб борилган кодекслар бирин-кетин Ўзбекистон Олий Советининг сессияларида тасдиқлана бошлайди. Сулаймонова 1958 йили яна бир муҳим вазифани бажаради. У вазирлик ҳузуридаги Криминалистика илмий-тадқиқот лабораторияси суд-тергов органларнинг талабларига жавоб беролмаслигини ўрганиб лаборатория негизида янги – Суд экспертизаси илмий -тадқиқоти институтини ташкил қилади. 1959 йили март ойида Хадича Сулаймонова Ўзбекистон Олий Совети депутати этиб айланади. Депутатлик фаолияти давомида мамлакат тараққиёти билан боғлиқ қонунларнинг қабул қилинишида юксак малакали ҳуқуқшунос сифатида фаол иштирок этади.

Хадича Сулаймонова 1964 йил апрелида Ўзбекистон Олий суди раиси лавозимида сайланди. У қонунчилик шафқатсиз жазо қўллаш билан эмас, унинг адолатлилиги орқали мустаҳкамланади, деб ҳисобларди. Шунинг учун ҳам асоссиз қаттиқ жазо чораларини қўллашга қарши бўлган. Хадича Сулаймонова олий суд мажлисларида судьяларга содир этилган жиноятларнинг барча жиҳатларини диққат билан ўрганишни, айбдор деб топаётган шахснинг ижтимоий ҳолати тўғрисидаги маълумотларни чуқур

таҳлил лозимлигини уқтирар эди. 1965 йил 26 ноябрда Хадича Сулаймонова оғир ва узоқ давом этган касалликдан сўнг вафот этди. У 52 ёшида ҳаёти ва истеъдодининг чўққисида оламдан ўтди. Дунёга машҳур ўзбек аёлининг бевақт ўлими миллионлаб Ватандошларини оғир қайғуга чўмдирди. Хадича Сулаймонова қисқа, аммо сермазмун ҳаёт кечирди. У ўз даврининг оташин фарзанди бўлган. Ўзбекистон юриспруденцияси тараққиётига катта ҳисса қўшган. Унинг нафақат илмий тадқиқотлари, китоб ва қўлланмаларидан иборат бой илмий-марифий мероси, балки шонли ҳаёти йўли ҳамда самара фаолияти ҳам муносиб ибрат мактабидир. Ҳа, Х.Сулаймонова юриспруденция соҳасида академик даражасига эришган ягона аёл бўлиб қолмоқда.